

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19415224>

“MALIKAYI DILOROM” DOSTONIDA QO‘LLANILGAN BADIY SAN‘ATLAR

Odilova Xolidaxon Muzaffar qizi

Qoraqalpog‘iston Respublikasi

Qo‘ng‘irot tumani 16-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

odilovaxolidaxon28@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Saodat Mushtariy qalamiga mansub “Malikayi Dilorom” dostonida qo‘llanilgan badiiy san‘atlar o‘rganilgan va tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: “Malikayi Dilorom”, talmeh, tanosub, tazod, tashbeh.

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучаются и анализируются художественные приемы, использованные в эпической поэме “Маликайи Дилором” Саодата Муштари.

Ключевые слова: “Маликая Дилорам”, талме, таносуб, тазод, ташбе

ANNOTATION

This article studies and analyzes the artistic techniques used in the epic poem “Malikayi Dilorom” by Saodat Mushtariy.

Keywords: “Malikaya Diloram”, talmeh, tanosub, tazod, tashbeh

XVIII-XIX asr Movarounnahr hududida adabiyot va san‘at sohasida juda ko‘plab shoir va shoirlar ijod etganliklari hech kimga sir emas. Bu turkiy tilli hududning madaniy rivojida Qo‘qon adabiy muhitining ahamiyati beqiyosdir. Bu muhitda XIX

asrning birinchi yarmida yashab ijod etgan shoiralardan biri Saodat Mushtariy (tavalludi 1810-1811–yillar orasida, vafoti haqida aniq ma’lumotlar mavjud emas) lirik asarlari bilan bir qatorda liro-epik janrda ham ijod etgan. O‘zbek adibasi o‘zining uzoq yillik ijodi natijasida yaratgan lirik asarlari, xususan, o‘rta asr sharoitida ayol kishining cheklangan qismatiga qarshi kurash ruhini ifodalagan “Malikayi Dilorom” dostoni bilan Uvaysiy kabi shoirlarimizning davomchisi sifatida maydonga chiqdi. Saodat Mushtariy ijodidagi ayrim ziddiyatlar o‘z davrining farzandi bo‘lgan shoira uchun qonuniy bir holatdir. Ayollar taqdiri bilan qiziqish, o‘zining insoniyligi, ornomusi uchun talashib, o‘lim bilan yuzma-yuz olishgan ayol obrazining yaratilishi Saodat Mushtariy ijodining muhim fazilatlaridan biri bo‘lib qoladi.

Shoira o‘z asarlarida, ayniqsa, doston va g‘azallarida badiiy san’atlardan unumli foydalangan. Tashbih, tazod, tanosub, ayniqsa, talmeh san’atlarini juda ko‘p o‘rinlarda qo‘llagan. Quyida badiiy san’atlar aks etgan baytlarni ko‘rib chiqamiz:

Kanizim degaylar Fotima Zuhro

Ummatim degaylar rasuli Xudo

کنزیم دیگایلار فاطمه زهرا

امتم دیگایلار رسولی خدا

Yana Husayng‘a necha Hasan qo‘shilg‘on

Yuzi bir oydek to‘lushgon

Burung‘i Husayndin bo‘lmish ziyoda

Oni ko‘rgan kishi qolmasun orada

ینه حسینغه چه حسن قوشولغان

یوزی آی دیک تولوشکان

برونگی حسیندین بولمیش زیاده

انی کورگان کیشی قالموش اراده

Ki Ibrohim haft otashki yondi
O'shal otash anga gulzor bo'ldi

كى ابراهم هفت انشكى ياندى
اوشل اتش انكا گلزار بولدى

Xizr oni boshini siladilar
Yo mardona yo'l tutgil dedilar

خضر انى باشىنى سيلادىلار
يا مردانه يول توتگيل ديدىلار

Mansurdayin tuxmat birla keltirub
Nasiymiydek tiyralarim so'ydurub

منصورداين تخمت برله كىلتوروب
نسىمىدىك تيره لارىم سويدوروب

Ummati Muhammad bo'lgan bandani
Bemorina shifo ayla bir bor

امتى محمد بولغان بندهنى
بىمارينه شفا اىلا بر بار

Og'u bo'ldi mani ichkan yeganim
Jabr-u jafo, mehnat mening ko'rgonim

اغو بولدى منى ايچكان يكانىم
جبر و جفا محنت مېنىنگ كورگانىم

Yuqoridagi baytlarda, asosan, talmeh san'ati qo'llangan. Bilamizki, "Talmeh" arabcha so'z bo'lib, ma'nosi "chaqmoq chaqilishi", "bir nazar tashlash" demakdir. Badiiy san'at sifatida u tarixiy va afsonaviy voqea, masal, shaxs, mashhur asar va qahramonlar nomiga ishora qilish vositasida fikrni qisqa, ixcham tasvirlashdir. Fotima, Zuhro, Hasan, Husayn, Ibrohim, Xizr, Muhammad kabi payg'ambarlar, Mansur, Nasimiy kabi tarixiy shaxslar aynan shu san'atni hosil qilgan. Bundan tashqari, "Tashbih (arab. — o'xshatish) — she'riy san'atning biri, so'zlarda ifodalangan ikki yoki undan ortiq narsa, hodisa yoki xususiyatni ular o'rtasida mavjud bo'lgan biror o'xshashlik, umumiylik nuqtai nazaridan qiyoslash". Yuqoridagi baytlarda aynan — dek, -day o'xshatish, qiyoslash qo'shimchalarini qo'llash orqali tashbih san'ati hosil qilingan. Masalan, Nasimiydek, Mansurdayin, oydek kabi so'zlar.

"Tanosub — she'r baytlarida bir-biriga bog'liq va bir-biriga yaqin tushunchalarni anglatuvchi so'zlarni qo'llash san'ati. Biror narsani o'ylaganimizda ko'z oldimizga uning belgilari, xususiyatlari keladi". Masalan, jabr va jafo, yegan va ichgan, otash va yondi so'zlari shu san'atni hosil qilgan. "Tazod, mutobiqa, mutazod (arab. — zidlash) — badiiy tasvirning ta'sirchan va keng qo'llanadigan vositalaridan. Nasrda ham, nazmda ham uchraydi. O'zaro zid tushunchalarni ifodalovchi so'z yoki iboralarni ishlatishda ko'zga tashlanadi". Yuqoridagi misralardan birida bemor va shifo so'zlari tazod san'atini hosil qilgan.

Xulosa qilib aytganda, XIX asr o'zbek shoirlari ijodida doston janri ancha taraqqiy etdi. Saodat Mushtariyning qator liro-epik asarlari mavjud bo'lib, o'sha davr dostonchiligining namunasi sifatida ko'zga tashlanadi. U davrda yaratilgan yana bir liro-epik asar Saodat Mushtariyning "Malikayi Dilorom" dostonidir. Bu asarda yozma adabiyot bilan xalq og'zaki ijodi an'analari uyg'unlashib ketadi. Shunga ko'ra, u ham mazmun, ham shakl jihatidan o'ziga xos bir ko'rinishni kasb etadi. "Malikayi Dilorom" dostoni hajm jihatidan uncha katta emas. Shunga qaramay, unda hikoya qilingan voqealar sertarmoq, konfliktlar ko'p, xarakterlar, personajlar rang-barang qiyofalarga egadir. Uning she'r va g'azallari boy mazmunga ega. Shoira ijod namunalarida insonlarni yaxshilikka, kamtarlikka, sadoqatga

chorlagan. Badiiy asarni, gʻazal va dostonni yanada taʼsirli qilib kitobxonga yetkazadigan badiiy sanʼat vositalaridan unumli foydalangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Fayzullayev B. Qoʻqon adabiy muhitida tatabbunavislik. “Qoʻqon adabiy muhiti va uchinchi renessans” nomli xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Fargʻona. 2022.

2. Ibrohim Haqqul. Qoʻqon adabiy muhiti vakillari ijodini oʻrganish muammolari. “Qoʻqon adabiy muhiti va uchinchi renessans” nomli xalqaro ilmiy-amaliy ajuman meteriallari. Fargʻona. 2022.

3. Mushtariy. Malikayi Dilorom. Qoʻlyozma. Saqlanish raqami 9922.

4. Qodirova M “XIX asr oʻzbek shoiralari ijodida inson va xalq taqdiri”. – Toshkent: OʻzSSR. Fan. 1977.

5. www.ziyouz.com

6. <https://ru.wikipedia.org/wiki>